

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ
ПИТАНИЯ КАТОДНОЙ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО
ТРУБОПРОВОДА ГАЗЛИ-КОГОН**

Хафизов Ислам Икрамович

Доцент кафедры “Электромеханика и технологии”
Бухарского инженерно-технологического института, PhD.

Бозоров Махсум Бахшиллов

Доцент кафедры “Электромеханика и технологии”
Бухарского инженерно-технологического института, PhD.

Жабборов Азизбек Ойбекович

Магистр кафедры “Электромеханика и технологии”
Бухарского инженерно-технологического института

Аннотация. Сегодня катодная защита широко применяется для защиты существующих магистральных нефте и газопроводов от коррозии. Эта система электроснабжения химзащиты потребует установки линий электропередач вдоль всего трубопровода.

Электрификация железных дорог в нашей стране создает дополнительные блуждающие токи в магистральных нефте- и газопроводах, проложенных вдоль железной дороги, что в свою очередь требует установки на этих трубопроводах дополнительных устройств электрохимической защиты. Наоборот, это требует дополнительных средств и инвестиций. Исходя из современного спроса, электроснабжение электротехнических устройств химической защиты требует совершенствования системы и применения эффективных средств.

Annotation. Today, cathodic protection is widely used to protect existing main oil and gas pipelines from corrosion. This system of chemical protection power supply will require installation of power lines along the whole trunk.

Electrification of railroads in our country creates additional stray currents in trunk oil and gas pipelines laid along the railroad, which in turn requires installation of additional electrochemical protection devices on these pipelines. On the contrary, this requires additional funds and investments. Based on the current demand, power supply of electrochemical protection devices requires improvement of the system and application of effective means.

Ключевые слова. Катодная защита, солнечная панель, потери в линиях электропередач, магистраль, энергоэффективность, энергосбережение, анодная защита, трансформаторы, блоки питания, микроконтроллер, инвертор, аккумулятор, экономическая эффективность.

Keywords. Cathodic protection, solar panel, transmission line losses, backbone, energy efficiency, energy conservation, anode protection, transformers, power supplies, microcontroller, inverter, accumulator, economic efficiency.

Техногенные катастрофы в промышленности и на транспорте, крупные аварии на химических предприятиях, газопроводах, нефте- и продуктопроводах, тепловых сетях, водоводах, канализационных коллекторах и насосных станциях приводят к человеческим жертвам, ущербу экосистемам и наносят большой экономический ущерб [1,2,3].

В большинстве случаев причиной этих явлений являются коррозионные повреждения. Причина в том, что Узбекистан вступил в XXI век с 60,80-процентным устаревшим капитальным фондом, введенным в эксплуатацию в 1930-х и 1970-х годах. Часто срок их службы значительно превышает амортизацию. Сказанное в полной мере относится к подземным металлоконструкциям и оборудованию (трубы, цистерны и др.) и их защитным покрытиям в химической и нефтеперерабатывающей промышленности Узбекистана [4,5,6].

При защите внутренних поверхностей конструкций и оборудования от коррозии редко применяют защитные покрытия, чаще всего - ингибиторы коррозии, но применение последних дает положительный результат при начальной эксплуатации объекта (например, новых водопроводных труб), неэффективны в будущем [7,8,9].

При этом необходимы исследования, разработка и внедрение средств защиты от коррозии конструкций и оборудования, работающих в грунтах и жидких средах, внедрение в химические производства новых методов и устройств, позволяющих с минимальными затратами замедлить процесс коррозии, а в ряде случаев полностью устранить его остановки, имеет особое значение [10,11,12,13].

Данная работа посвящена исследованию, разработке и внедрению усовершенствованной модели системы электроснабжения на базе солнечной электростанции с комплексной электрохимической защитой внутренних и внешних поверхностей от коррозии, в том числе неизолированными рабочими трубами и оборудованием из стали. в коррозионно-агрессивных грунтах и жидких средах, в частности, под действием постоянных и переменных блуждающих токов[14,15,16,17,18].

В Узбекистане строится четвертая нитка газопровода Газли-Когон. Это позволит улучшить газоснабжение Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областей, а также Ферганской долины [18,19].

В рамках программы планируется строительство новой ветки газопровода «Газли-Когон» протяженностью 140 км, газопроводов «Янгиер-Охангарон» протяженностью 95 км и 2-го ОКК (ОАО). Средняя Азия-Центральная) газопровод протяженностью 80 км. В целом в рамках этой программы будет реконструировано и капитально отремонтировано 196 километров магистральных газопроводов.

Газопровод Газли-Когон является одним из участков, где в настоящее время ведутся масштабные строительные работы. Транспортируемый по нему природный газ поставляется в центральные и восточные районы республики, такие как Джизакская, Сырдарьинская и Ташкентская области, а также в Ферганскую долину. В настоящее время на маршруте Газли-Когон действуют 3 линии, первая и вторая из которых были введены в эксплуатацию в 1973-1983 годах, а третья - в 2006 году. В сутки по этому магистральному газопроводу проходит 35 миллионов кубометров природного газа.

Спрос на «голубое топливо» увеличивается за счет развития отраслей экономики, производства, строительства новых жилых домов. Поэтому в настоящее время строится новая - четвертая нитка газопровода Газли-Когон протяженностью 140 км. На объекте работает около 200 рабочих, задействовано 80 единиц спецтехники.

На сегодняшний день завершены строительные-монтажные работы на расстоянии около 100 км. В результате в осенне-зимний сезон с севера на юго-восток нашей страны будет поставляться дополнительно 25 млн кубометров природного газа в сутки.

Выключатель высоковольтный катодной защиты предназначен для промышленного применения в системах катодной защиты подземных металлических (стальных) сооружений: газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, инженерных коммуникаций и других подобных устройств от электрохимической коррозии и вредных 'защит. предназначены для установки на открытом воздухе.

Рис.1. Количество дневных и ночных часов в Бухарской области

Рис.2. Время захода и восхода солнца в Бухарской области

Экономический расчет установки солнечной электростанции для ЭХЗ

№	Инвентарь	Количество	Цена 1 кт (тыс. сум)	Общая стоимость (тыс.сум)
1.	Солнечная панель (500 Вт)	9	4 000	36 000
2.	Контроллер	9	100	900
3.	Аккумулятор л. (24В/210Ач)	5	5 600	28 000

Представлен экономический расчет замены УКЗВ на солнечную установку.

№	Имя	Цена 1 кт (млн сум)	14 кт цена (млн сум)	Цена СЭС 140 км (млн. сум)	Итого/Разница (млн. сум)
1.	УКЗВ	72	1 008	13 300	14 308
2.	Солнечная станция	64,9	908,6	-	908,6
					13 399

№	Потребление электроэнергии ЭХ (14 станций) (кВтч *год)	через 15 лет (кВтч *год)	Стоимость 1 кВт электроэнергии (сум)	Общая стоимость (млн. сум)
1.	183 960	2 759 400	600	1 655
2.	Блок питания (9 198 кВт)	128 772	600	77
				1 732

Экологические показатели потребления электроэнергии ЭХЗ

№	Экологический показатель	Количество электроэнергии (кВтч *год)	за 1 кВт Количество CO ₂ (тонн)	Общий Количество CO ₂ (тонн)
1.	CO ₂	2 759 400	0,001061	2928

Заключение

• Сегодня катодная защита широко применяется для защиты существующих магистральных нефте- и газопроводов от коррозии. Данная система электроснабжения электрохимзащиты потребует прокладки ЛЭП вдоль всей магистрали. Прокладка ЛЭП вызовет проблемы с географической точки зрения.

• Перевод электроснабжения электрохимических станций на альтернативные источники энергии, как на примере газопровода Когон-Газли, дает возможность сэкономить 183 960 кВт электроэнергии в год.

• Срок окупаемости перевода электроснабжения электрохимических станций на альтернативные источники энергии составляет в среднем 10 лет. В настоящее время из-за тенденции снижения цен на солнечные батареи и повышения цен на электроэнергию может резко сократить срок окупаемости.

Список используемой литературы

1. Н.Н.Садуллаев., А.Х.Шобоев., М.Б.Бозоров., А.Т.Паноев. Система мониторинга электропотребления предприятия на основе коэффициента эффективности системы электроснабжения. Europaische Fachhochschule. Volume: 08 / 2016. P.40-43.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27542999> e- ISSN: 2195-2183

2. Н.Н.Садуллаев., А.Х.Шобоев., М.Б.Бозоров., А.Т.Паноев. Оценка эффективности системы электроснабжения методом многокритериального анализа. Europaische Fachhochschule. Volume: 08 / 2016. P.36-39.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27542998> e- ISSN: 2195-2183

3. Н.Н.Садуллаев., М.Б.Бозоров., Ш.Н. Нематов. Контроль эффективности функционирования промышленной сети по обобщенному показателю эффективности системы электроснабжения. Проблемы информатики и энергетики. Volume: 03 / 2018. P.57-62.

URL: <https://assets.uzsci.uz/edition/file/5e43dd733cce7.pdf#page=57>

4. M.B. BOZOROV., I.I. XAFIZOV., J.M. ZOIROV., F.R. KAYIMOV., B.S. XAMDAMOV., D.A. ORIPOV., SHARIPOV A.SH. Forecasting electricity consumption of industrial enterprises using excel program. JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Volume: 07 ISSUE 2 / 2021. P.346-350.

URL: <https://media.neliti.com/media/publications/342773-forecasting-electricity-consumption-of-i-ab0342bf.pdf> e- ISSN: 2581-4230

5. Х.И.Хафизов., М.Б.Бозоров. Разработка метода комплексного исследования энергоэффективности системы электроснабжения промышленных предприятий. Сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса. Петрозаводск, Россия (2021). P.10-19.

URL:<http://is.nkzu.kz/publishings/%7BC1D6204A-6585-4F17-B6AD E67180342C1C%7D.pdf#page=12>

6. М.Б. Бозоров., И.И. Хафизов., А.Т. Паноев., Ж.М. Зоиров., Ш.К. Ергашев., Ф.Р. Кайимов., Б.С. Хамдамов., Д.А. Орипов., А.Ш. Шарипов. Разработка метода оценки эффективности системы электроснабжения промышленных предприятий. Сборник научных статей по итогам международной научной конференции. Казань (2021). P.42-45.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44776698>

7. Бозоров М. Б. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ //Российская наука в современном мире. – 2018. – С. 69-71.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36354438>

8. Sadullayev N. N., Bozorov M. B., Nematov Sh N. Research of Efficiency of Functioning of System of Electro Supply of the Enterprise by Method Multi-Criterial Analysis //Journal of Electrical & Electronic Systems. – 2018. – Т. 7. – №. 2. – С. 18-20.

URL: <https://www.hilarispublisher.com/open-access/research-of-efficiency-of-functioning-of-system-of-electro-supply-of-the-enterprise-by-method-multicriterial-analysis-2332-0796-1000257.pdf>

9. Садуллаев Н. Н., Шобоев А. Х., Бозоров М. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ //Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. – 2014. – С. 28-32.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22546679>

10. Bozorov M. B. et al. USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR LOW-POWER ENTERPRISES IN UZBEKISTAN //British View. – 2022. – Т. 7. – №. 3.

URL: <https://britishview.co.uk/index.php/bv/article/view/120>

11. Bakhshiloevich B. M. et al. Development of A Method for A Comprehensive Study of the Efficiency of the Power Supply System of Industrial Enterprises //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 04. – С. 71-77.

URL: <https://oarepo.org/index.php/oa/article/view/553>

12. Bakhshiloevich B. M., Rasulovich Q. F., Akmalovich O. D. Development of a combined method for forecasting electricity consumption of an industrial enterprise llc evrosnar //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – Т. 8. – С. 57-64.

URL: <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/715>

13. Panoev, Abdullo, and Makhsun Bozorov. "Compensation of Reactive Power in Asynchronous Motors of Agricultural Enterprises." Eurasian Journal of Engineering and Technology 16 (2023): 8-14.

14. Panoev, Abdullo, and Makhsun Bozorov. "ACHIEVING ENERGY SAVING BY COVERING THE REACTIVE POWER IN THE OPERATION OF ASYNCHRONOUS MOTORS USED IN AGRICULTURAL ENTERPRISES." (2023).

15. Khafizov, Islom, Komil Gafforov, and Umid Aminov. "ADVANTAGES OF FREQUENCY CONTROL OF ASYNCHRONOUS MOTOR USED IN PUMPING UNITS."

16. Khafizov, Islom, Komil Gafforov, and Sharif Murtazoyev. "Technique of a feasibility study for the use of a variable frequency drive in pumping units." *Web of scientist: International scientific research journal* 2.04 (2021): 132-142.
17. Khafizov I. I. Xafizov XI Modeling the introduction of ions into single-crystal gaas (001) to create pn junctions in order to increase the efficiency of solar cells, МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, Сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса, состоявшегося 11 января 2021 г. в г //Петрозаводске, ст. – С. 105-111.
18. Khafizov I., Gafforov K., Imomova Z. Reduced capital costs when using a frequency-controlled electric drive in pumping units //International Journal on Integrated Education. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 73-81.
19. Khafizov I., Gafforov K., Miyliyev B. Advantages of using a variable speed drive in pumping units //Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 1-9.